

Teja Samasta Rupa

I Wayan Karja

ISI Bali

wayankarja@isi-dps.ac.id

Teja Samasta Rupa adalah sebuah kontemplasi dan perenungan visual tentang cahaya yang meresap ke dalam segala bentuk rupa. Dalam konsep rupa, setiap goresan, bentuk, dan warna bukan sekadar tampilan luar, melainkan perwujudan cahaya batin sang seniman, yang tak terlihat tetapi dapat dirasakan. Di balik warna, garis, dan ruang, hadir getaran, vibrasi, dan denyut semesta; nilai-nilai seni dan keindahan yang hidup, menjelma dalam rupa. Rupa dan nir-rupa merupakan satu jalinan kesadaran visual yang mengisi setiap bentuk ciptaan, baik yang mahahalus maupun yang kasat mata. Keduanya menyimpan cahaya, energi hidup, percikan cahaya Ilahi sebagai manifestasi kreativitas batin yang tidak terpisah dari jagat raya dan diri manusia.

Awal kesadaran mengenai cahaya dan rupa memiliki akar yang mendalam dalam perjalanan seni rupa Bali. Cerita visual ini bermula dari arah mata angin, yaitu arah timur sebagai tempat matahari terbit, titik mula hadirnya cahaya, saat pertama kali rupa dapat terlihat; dalam sirkulasi warna diawali dengan warna putih. Tanpa cahaya, segalanya hitam-kegelapan, tanpa bentuk dan makna. Dalam tradisi Bali, arah timur juga dianggap sebagai arah suci, tempat mulainya perhitungan hari, dan tempat dimulainya waktu, matahari terbit. Itulah sebabnya perhitungan hari dimulai dari timur, sebagai penghormatan kepada Sang Hyang Surya, Dewa Aditya, yang menerangi jagat dengan cahaya Ilahi. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa cahaya bukan hanya unsur alam, tetapi juga simbol kesadaran dan kehidupan. Awal dari cahaya dan warna (putih) ini beriringan dengan angka lima (5), yang dalam pandangan kosmologis Bali angka lima melambangkan keseimbangan; antara arah, unsur, dan kekuatan alam *catur bhuwana*. Teja/warna putih, dan angka lima menjadi dasar dalam membangun harmoni, baik dalam ritus maupun dalam rupa, sebagai bagian dari pandangan hidup yang menyatukan manusia dengan alam *sakala* dan

niskala. Sebagian besar seni di Bali menganut daya cipta *nyakalayang niskla*, menjadikan yang tidak kelihatan menjadi terlihat.

Perayaan terhadap cahaya Sang Surya bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap matahari sebagai sumber kehidupan, tetapi merupakan pengakuan mendalam akan cahaya dan warna putih sebagai prinsip dasar kesadaran dan keseimbangan kosmis. Dari sinilah lahir beragam upacara, ritual, dan persembahan yang kaya akan simbol dan makna; dari warna putih juga muncul beragam warna warni dalam lukisan. Dalam tradisi Bali, setiap sesaji bukan hanya pemsembahan wujud materi, melainkan bentuk komunikasi halus antara manusia dan kekuatan semesta. Unsur-unsur dalam sesaji disusun mengikuti prinsip *samasta*, kesatuan elemen alam, arah, warna, dan unsur spiritual, sebagai cermin dari keteraturan jagat raya. Aktivitas ritual ini melibatkan sosio-budaya kolektif, para *pengayah*, mereka yang mengabdikan secara lahir dan batin. Dari tangan-tangan mereka tercipta karya-karya yang indah secara rupa dan makna yang dalam. Sesaji dalam bentuk rangkaian janur, bunga, ukiran kayu, dan hiasan kain menjadi perpanjangan dari niat suci, lahir dari rasa, rasa dari kesadaran, dan kesadaran dari cahaya. Dalam proses ini, seni merupa berwujud, sebagai jalan hubungan antara yang terlihat dan yang tak terlihat.

Segala aktivitas adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Bali yang takbenda membentuk pola hidup spiritual dan menjadi sumber utama inspirasi dalam seni rupa. Upacara, mitos, suara gamelan, cerita epos, hingga mantra dan *yantra* mengandung unsur simbolik yang menghidupkan ruang imajinasi visual, inspirasi para pelukis yang tidak pernah habis. Dalam konteks ini, seni tidak terpisah dari ritus, melainkan tumbuh bersamanya sebagai wujud rasa dan penghormatan terhadap alam semesta dan kekuatan *niskala*. Salah satu bentuk awal ekspresi visual tersebut adalah *rerajahan*, gambar-gambar suci yang diguratkan dengan aksara, angka, dan pola geometris yang mengandung prinsip kosmologis. *Rerajahan* bukan sekadar gambar, melainkan medium spiritual yang digunakan untuk perlindungan, penyucian, dan pemusatan kesadaran, dibuat dengan tata cara dan niat yang sakral. Dari bentuk-bentuk dasar inilah berkembang kekayaan simbol visual yang menjadi fondasi seni rupa. Garis, pola, dan susunan dalam *rerajahan* melahirkan struktur estetika yang kemudian hadir dalam lukisan, ukiran, tekstil, dan karya seni. Seni rupa

pun tumbuh sebagai bahasa visual yang disajikan untuk mata dan menyampaikan pesan-pesan spiritual dan filosofi hidup.

Salah satu cikal bakal penting dalam perkembangan seni rupa terwujud dalam bentuk lukisan wayang, yang muncul sebagai kelanjutan dari tradisi gambar-gambar suci dalam konteks adat dan agama. Pada masa klasik, lukisan ini menghiasi ruang-ruang persembahan, balai adat, serta rumah para pemuka masyarakat, sebagai hiasan dan media visual untuk menyampaikan nilai-nilai dharma melalui kisah *Ramayana*, *Mahabharata*, dan cerita-cerita lokal. Tradisi lukisan wayang ini menjadi dasar penting bagi berkembangnya seni rupa, termasuk di wilayah Ubud, di mana para seniman mengolah narasi dan simbol-simbol klasik ke dalam bentuk rupa yang hidup dan menyatu dengan dinamika budaya setempat. Warisan visual ini terus tumbuh, menyatukan nilai estetika, spiritualitas, dan narasi budaya dalam satu kesatuan ekspresi seni yang khas.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran estetik, para seniman mulai membuka diri terhadap dunia sekitar mereka. Tema-tema yang sebelumnya bersumber dari cerita epos dan simbol sakral mulai berkembang, mencerminkan kehidupan sehari-hari di desa, suasana pasar, ritual warga, hingga dinamika para petani di sawah. Kepekaan terhadap realitas sosial dan lingkungan ini melahirkan bentuk ekspresi baru yang tetap berakar pada nilai-nilai tradisi namun lebih membumi dan kontekstual. Di Desa Adat Kutuh, Ubud, semangat ini tumbuh subur dan mendorong lahirnya komunitas seni bernama *Kalisa Kutuh*. Perkumpulan ini menjadi ruang kolektif bagi para seniman lokal untuk mengekspresikan identitas mereka melalui karya-karya yang mencerminkan kedekatan dengan alam, kehidupan desa, serta spiritualitas yang hidup dalam keseharian. *Kalisa Kutuh* menjadi wadah berkarya dan ruang dialektika antara tradisi dan pengalaman kontemporer di tingkat akar rumput; akar praktik seni lukis pedesaan yang kuat.

Kesadaran akan *teja*, cahaya sebagai sumber kehidupan, menjadi inti dari pemahaman artistik para seniman *Kalisa Kutuh*. Dalam karya-karya mereka, *teja* hadir sebagai unsur visual dan simbol kesadaran dan energi batin yang menggerakkan proses penciptaan. Inilah yang menghubungkan tema *Penghayatan Alam* dengan nilai-nilai dalam *Teja Samasta Rupa*. Para seniman tidak sekadar meniru

bentuk-bentuk alam, tetapi membangun hubungan batin yang dalam dengan alam itu sendiri. Warna, garis, dan komposisi lahir dari kepekaan terhadap suasana, cahaya alami, dan perubahan waktu, semuanya adalah bagian dari dialog antara manusia dan semesta. Kehadiran gelap terang, warna dan cahaya yang dimainkan merupakan lanjutan tradisi setempat dan sebagai ruang kesadaran baru dalam mengamati objek alam yang dilukis dengan menekankan cahaya sebagai bagian penting dalam menghidupkan 'hayati' lukisan. Dengan cara ini, karya seni menjadi ruang pertemuan antara rupa dan kesadaran, antara bentuk visual dan makna spiritual. *Teja* hadir sebagai cahaya yang menerangi objek lukisan dan cara pandang terhadap hidup itu sendiri. Dalam setiap karya Kalisa Kutuh, dapat dirasakan bagaimana *Teja Samasta Rupa* menjadi tema, dan prinsip yang menghidupkan rupa secara utuh.

Praktik berkarya para seniman Kalisa Kutuh menggunakan beragam teknik yang sebagian besar diwariskan secara turun-temurun. Teknik melukis yang mereka gunakan sering kali berakar dari tradisi klasik Bali, terutama dalam penguasaan garis, pewarnaan alami, dan penggunaan komposisi yang simetris dan harmonis. Namun, seiring perkembangan zaman dan pergaulan dengan dunia seni yang lebih luas, muncul pula sentuhan teknik modern yang diolah secara kontekstual tanpa meninggalkan akar tradisi. Teknik ini menjadi penting dalam mewujudkan bentuk-bentuk alam yang menjadi tema utama karya mereka. Representasi daun, pohon, batu, dan binatang tidak dibuat secara realistis murni, melainkan dengan pendekatan stilisasi yang mempertahankan esensi bentuk sekaligus memberi ruang bagi ekspresi spiritual dan emosional. Tekstur dedaunan misalnya, dihadirkan dengan sapuan kuas yang ringan dan berlapis, menciptakan kesan gerak dan hidup; sementara bentuk benda-benda alam, binatang, manusia diwujudkan dengan menggunakan teknik naturalis, memberi kesan realistis namun tetap menjadi ciri dan identitas mereka. Melalui penguasaan teknik ini, alam direkam dan kembali sebagai medan rasa dan pengalaman yang utuh dalam karya seni lukis.

Ideologi naturalis yang berkembang di Kalisa Kutuh tidak sepenuhnya merujuk pada pengertian naturalisme dalam seni Barat yang menekankan realisme objektif semata. Di sini, naturalisme hadir dalam konteks lokal yang sarat dengan nilai spiritual, simbolik, natural, dan kultural. Alam memang menjadi sumber utama

inspirasi, tetapi tidak direpresentasikan secara fotografis. Sebaliknya, seniman Kalisa Kutuh menghadirkan alam sebagai ruang hidup yang menyatu dengan batin, di mana setiap objek dan cahaya memiliki roh dan makna versi tradisi desa atau wakil pribadi. Inilah yang membedakan ideologi naturalis Kalisa Kutuh dari naturalisme Eropa yang cenderung memisahkan subjek dengan objek.

Alam tidak hanya ditiru, tetapi diajak dialog batin, diolah internal-eksternal, kolektif-subjektif, dirasakan, dan dihormati. Nilai-nilai yang diusung pun lebih dari sekadar estetika; mereka menekankan pentingnya pelestarian alam, keselarasan hidup antara manusia dan lingkungannya, serta menjadi bentuk perenungan terhadap dampak modernitas dan eksploitasi yang merusak tatanan hidup tradisional. Cerita rakyat dan mitologis juga muncul pada karya-karya seniman Kalisa Kutuh, yang diungkapkan dengan pernyataan estetis sekaligus etis, yang berakar pada pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari semesta.

Karya-karya seniman Kalisa Kutuh, menunjukkan kemampuan teknik, ideologi, dan penghayatan yang saling terkait. Jalinan tersebut dapat memperkuat elemen karya satu sama lain, bisa berdampak dari seniman yang satu ke yang lain. Teknik menjadi alat ekspresi visual, digunakan secara sadar untuk mewujudkan ideologi naturalis yang hidup dalam batin para seniman. Goresan halus, sapuan warna yang halus, bergradasi, dan stilisasi bentuk alam dipilih bukan sekadar untuk keindahan rupa, melainkan untuk menyampaikan cara pandang terhadap alam sebagai ruang spiritual yang penuh makna. Ideologi ini lahir dari penghayatan yang mendalam terhadap kehidupan desa, ritme alam, dan relasi batin antara manusia dan semesta. Penghayatan menjadi dasar dari proses kreatif, menghadirkan karya yang berbicara tentang bentuk dan rasa, kesadaran, dan keterhubungan. Proses berkesenian di Kalisa Kutuh adalah perjalanan menyatu: dari alam yang diamati, kesadaran yang dirasakan, hingga bentuk yang diwujudkan. Seni menjadi cermin dari cara hidup yang menghormati alam, menata jiwa, dan menjaga keseimbangan antara yang lahir dan batin.

Apa yang dihadirkan para seniman Kalisa Kutuh bukan sekadar karya visual, melainkan getaran batin yang lahir dari perjumpaan tulus antara jiwa manusia dan roh alam. Dalam setiap garis dan warna, tersimpan bisikan pesan *samasta*, cahaya Sang Surya, dan segala yang disinarinya membangun napas kehidupan. Melukis soal mencipta, merasakan, menyatu, dan menyampaikan sesuatu yang lebih besar dari diri. *Teja Samasta Rupa* menjadi semacam mantra visual, yang mengajak kita melihat bahwa cahaya bukan hanya datang dari luar, tetapi memancar dari dalam nurani; dari keheningan, dari penghayatan, dari rasa yang jujur. Bagi

para pelukis, ini adalah jalan sunyi sekaligus terang, penerang batin; bagi para penikmat, ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, memandang lebih dalam, dan merasakan kembali hubungan antara manusia dengan semesta. Di tengah dunia yang makin bising, hiruk pikuk kehidupan yang menggoda kita untuk keluar dari dalam diri; karya-karya ini mengingatkan kita bahwa seni sesungguhnya bukan saja bermura di pameran, tapi semacam pesan untuk pulang, kembali ke alam kesadaran, dan ke cahaya yang menghidupkan rupa, *teja samasta rupa*.

I Wayan Karja

Pelukis & Dosen Institut Seni Indonesia Bali